

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL DOI: 10.5281/zenodo.7621006**Fernando José Pereira da Costa***Economista e Mestre em Energia, Pesquisador. E-mail: fjpcosta@sapo.pt***Manoel Gonçalves Rodrigues***Administrador e Engenheiro Químico e Doutor em Engenharia Mecânica. Professor
Universitário. E-mail: manoel.grodrigues@gmail.com*

Resumen: Al considerar el tema del medio ambiente y el desarrollo sostenible, se buscó plantear la discusión sobre los instrumentos de evaluación a nivel de los procesos de toma de decisiones. Por otro lado, la tecnología se incorpora como un elemento importante en el logro de los objetivos de contar con técnicas y procesos menos agresivos con el medio ambiente y como instrumentos para lograr el desarrollo en el contexto de la sustentabilidad. Si bien considerando ciertos conceptos derivados de la Economía Ambiental, especialmente a nivel de los procesos de toma de decisiones, el Desarrollo Sostenible tiene un mayor alcance en su propuesta para asegurar la continuación del proceso de crecimiento y desarrollo sin dañar el medio ambiente.

Palabras clave: Economía. Medio Ambiente. Desarrollo.

Resumo: Ao considerar a questão do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, buscou-se levantar a discussão sobre os instrumentos de avaliação no nível dos processos decisórios. Por outro lado, a tecnologia é incorporada como um elemento importante para alcançar os objetivos de ter técnicas e processos menos agressivos com o meio ambiente e como instrumentos para alcançar o desenvolvimento no contexto da sustentabilidade. Embora considerando alguns conceitos derivados da Economia Ambiental, principalmente no nível dos processos decisórios, o Desenvolvimento Sustentável tem um alcance maior em sua proposta de garantir a continuidade do processo de crescimento e desenvolvimento sem agredir o meio ambiente.

Palavras-chave: Economia. Meio Ambiente. Desenvolvimento.

Abstract: When considering the issue of the environment and Sustainable Development, we sought to raise the discussion about assessment instruments at the level of decision processes. On the other hand, technology is an important element in achieving the objectives of having techniques and processes that are less aggressive to the environment and as instruments to achieve development within the context of sustainability. Although considering certain concepts arising from the Economics of the Environment, especially in terms of decision-making processes, Sustainable

Development shows greater breadth in its proposal to ensure the continuation of the growth and development process without harming the environment.

Keyword: Economy. Environment. Development.

Introducción

La propuesta de Desarrollo Sostenible buscaba considerar el tema ambiental sin perjudicar el desarrollo. En otras palabras, el objetivo era garantizar el desarrollo sin degradar (o degradar lo menos posible) el medio ambiente. El vector tecnológico jugó un papel importante en la viabilidad de ciertas variantes alternativas, aunque la tecnología no fue favorecida por el ambientalismo severo, que la consideró como un elemento de reproducción de la degradación ambiental. Sin embargo, la evolución tecnológica ha sido decisiva para dejar de sobrecargar la base de recursos naturales (para los hermanos de algunos) reduciendo su nivel de agotamiento.

También se perdió tiempo con visiones de carácter sectorial a nivel de consumo, energía / residuos y políticas regulatorias específicas. Buscamos recurrir a la microeconomía tradicional como instrumento de toma de decisiones, aunque el tema ambiental y el medio ambiente eran temas extremadamente complejos, que requerían enfoques / evaluaciones multidisciplinares.

Metodología

El Desarrollo Sostenible fue considerado como una forma interactiva del binomio "Medio Ambiente / Economía", a través del cual sería posible satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer a las generaciones futuras, a partir de la observación de la finitud de los recursos naturales. De esta forma, el vector tecnológico se convertiría en un elemento clave para minimizar y controlar el desgaste acelerado de la base de recursos ambientales y el consecuente logro de resultados viables en términos económicos y ambientales.

Por tanto, se privilegiaría el desarrollo de una economía que tenga en cuenta el crecimiento económico, pero que tenga en cuenta la calidad del crecimiento, dotado de mayor equidad y con un menor nivel de degradación ambiental y energética. El

alcance de este nuevo modelo de desarrollo dependerá de los avances científicos, tecnológicos y de innovación.

Desenvolvimento Sustentable

Reynaldo enfatiza (2020, s / p), que casi a fines de la década de 1980, aparecería una nueva forma de propuesta económica para atender la necesidad de preservar el medio ambiente, que consideraba los requerimientos del crecimiento económico con la preocupación por la degradación ambiental y eliminación de las desigualdades sociales extremas. Este modelo fue el de Desarrollo Sostenible, que consiste en satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer el futuro. Para que este desarrollo se consolide es fundamental la conciencia de que los recursos naturales son finitos. La tecnología permite una gestión más eficiente de los equipos de mantenimiento, el control de los servicios subcontratados y la reducción de costos mediante la planificación de un presupuesto preciso, además de compras más asertivas y desarrollo de indicadores para crear metas de ahorro de recursos.

Así, un desarrollo tecnológico duradero consiste en una adecuada explotación de los recursos renovables, proporcionando una armonía entre economía y preservación de todo el ecosistema. Sin embargo, para que esta idea se materialice, es necesario buscar un equilibrio racional que consolide un sistema político y social capaz de combatir las desigualdades, respetar las áreas de conservación y brindar protección cultural a los pueblos indígenas. De hecho, el desarrollo mundial avanza de forma desordenada, sin reestructuración alguna y sin una planificación técnica adecuada. Por tanto, este desarrollo pervertido (desarrollo no sostenible) implicará un enorme retroceso en términos civilizatorios, ya que grandes pérdidas derivarían de la propia progresión tecnológica. La tecnología ha estado transformando la economía mundial, sin embargo, es esencial evaluar críticamente los avances tecnológicos seguidos de cerca por el desarrollo económico, de modo que se puedan contener las ambiciones humanas de políticas económicas y sociales sostenibles.

Como se puede leer en Pinelli (2016, s / p), el concepto de Desarrollo Sostenible está íntimamente ligado a la capacidad de satisfacer las necesidades de las sociedades actuales sin comprometer a las generaciones futuras, favoreciendo el desarrollo de una economía que considere el crecimiento económico, cambiando el calidad de este crecimiento para hacerlo más equitativo y menos intensivo en el uso

de materias primas y energía, destacando aquí el papel de los avances científicos, tecnológicos y de innovación. De hecho, todavía existen muchas dificultades en el ámbito de la preservación del medio ambiente, ya que la mayoría de los problemas actuales están vinculados a los altos niveles de consumo de recursos materiales y energéticos. Por ejemplo, el rápido aumento de la temperatura media del planeta es un efecto antropogénico, a pesar de tener asociados componentes naturales.

Por otro lado, el desarrollo tecnológico ya no se ve como un problema para convertirse en una ayuda para minimizar los efectos negativos de las actividades productivas sobre el medio ambiente. Siguiendo este aspecto, se observa que se pueden detectar cuatro innovaciones tecnológicas capaces de aportar varios beneficios al medio ambiente al reducir los impactos ambientales, reducir las emisiones de CO₂ y el uso de materiales, tecnologías de la información, energía solar, biocombustibles y tratamiento de aguas.

Tecnología

Se entiende por tecnología un término que involucra conocimientos técnicos y científicos, cuyas herramientas, procesos y materiales creados y/o utilizados surgen del conocimiento. A partir de los años 1980 se ha producido una revolución en las nuevas tecnologías, como los microprocesadores, la fibra óptica, las redes informáticas y los ordenadores portátiles. La información digital pasó a predominar en todos los sectores. El universo digital también trajo el acceso a internet y la red informática, seguido de avances en los medios de comunicación, generando una verdadera explosión de nuevas tecnologías que interactúan con otros medios electrónicos que existían hasta entonces.

La estructura económica se ajusta y se transforma a lo largo de los años junto con el desarrollo tecnológico. La interacción "Tecnología/Desarrollo" conduce a la evolución electrónica/económica. Los dispositivos electrónicos (celulares, computadoras, otros medios) son ejemplos de esta modernización basada en la tecnología e incidiendo en la competitividad global, apoyándose en las innovaciones tecnológicas. Estos, a su vez, constituyen el verdadero soporte del desarrollo económico.

El vector tecnológico asume cada vez más importancia en la reducción de impactos ambientales, en lo que Andrade (2017, s / p) denomina tecnología sostenible, ya que el ritmo de producción y consumo muchas veces provoca una

explotación excesiva de los recursos naturales, estas tecnologías son capaces de ofrecer beneficios a la sociedad y el medio ambiente, alterando profundamente los procesos de fabricación y las formas de consumo. De esta forma, la evolución tecnológica puede ser un gran aliado de la sostenibilidad, colaborando con la lucha contra los residuos, mejorando la calidad del transporte y la salud, creando productos más duraderos, conservación / racionalización de la energía (equipos de uso final), reciclaje, etc. De hecho, se puede contar con nuevos productos / servicios capaces de traer estos beneficios (autos eléctricos, generación distribuida, tecnologías que favorecen la economía compartida, blockchain, internet de las cosas. Por lo tanto, existen varias oportunidades para usar la tecnología a favor de As can Como se puede ver, existen varias innovaciones tecnológicas que pueden colaborar para implementar nuevas formas de producción y construir formas de Desarrollo Sostenible.

En palabras de Reynaldo (2020, s / p), se entiende por tecnología el término que involucra al conocimiento técnico y científico, cuyas herramientas, procesos y materiales creados y / o utilizados surgen del conocimiento. A partir de los años 80 se ha producido una revolución en las nuevas tecnologías, como los microprocesadores, la fibra óptica, las redes informáticas y los ordenadores portátiles. La información digital pasó a predominar en todos los sectores. El universo digital también trajo el acceso a internet y la red informática, seguido de avances en los medios de comunicación, generando una verdadera explosión de nuevas tecnologías que interactúan con otros medios electrónicos que existían hasta entonces. La estructura económica se ajusta y se transforma a lo largo de los años junto con el desarrollo tecnológico. La interacción "Tecnología / Desarrollo" conduce a la evolución electrónica y económica. Los dispositivos electrónicos (celulares, computadoras, otros medios) son ejemplos de esta modernización basada en la tecnología e incidiendo en la competitividad global, apoyándose en las innovaciones tecnológicas. Estos, a su vez, constituyen el verdadero soporte del desarrollo económico.

De hecho, como observa Reynaldo (2020, s / p), la interacción «Tecnología / Desarrollo» produce un elemento híbrido presente en la evolución electrónica y económica, ambos interconectados con la vida cotidiana humana. Dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras, otros medios son ejemplos de esta modernización basada en la tecnología, incidiendo en la competitividad global sustentada en innovaciones tecnológicas, un verdadero soporte para el desarrollo

económico, estando en la administración, planificación y producción de pequeñas y grandes empresas.

La interacción «Tecnología / Economía» permite generar mejores resultados en los estudios planificados, con menor esfuerzo y coste y beneficio. En el campo de la salud, su uso posibilita contar con equipos médicos modernos que brinden una mejor atención a la población, con diagnósticos precisos y científicos, prediciendo avances en enfermedades que ocasionarían inconvenientes y que necesitan contener pandemias. En el ámbito económico, permiten a los gobiernos tener un presupuesto más claro y objetivo, con seguimiento en tiempo real de las fluctuaciones de la bolsa, que afectan a las economías nacionales e internacionales.

Por otro lado, refiriéndose a Reynaldo (2020, s / p), se observa que la cibernética es una ciencia de la comunicación aplicada tanto a seres vivos como a máquinas, pudiendo incluir procesos físicos, fisiológicos, psicológicos y transformacionales. Esta ciencia trajo consigo el avance de las máquinas, que comenzaron a influir significativamente en la vida cotidiana de la población, especialmente en el campo de la automatización y la tecnología de la información. Su tecnología llevó a Internet a un primer plano, acompañado de un avance en los sistemas informáticos donde reina un inmenso mercado global. Internet ha permitido a sus navegadores acceder a información sobre eventos mundiales de una manera mucho más amplia que otros medios de comunicación. Internet permite el uso a favor de una amplia gama de servicios (desde el pago de facturas hasta el comercio electrónico).

Actualmente, como se puede apreciar en Reynaldo (2020, s / p), es capaz de realizar cualquier operación vía online, a saber: pago de facturas, transferencias bancarias, consulta de saldo o extractos bancarios, compra y venta de productos vía online e- comercio (e-commerce), varias aplicaciones y multitud de contactos a través de redes sociales. Sin embargo, no hace falta decir que incluso los medios de desarrollo más avanzados tienen su lado perverso y hay que trabajar en ellos.

Sin duda, la era de la información ayuda al desarrollo global y humano, pero esta tecnología ha dañado o puede dañar de alguna manera este desarrollo, ya que en gran parte se debió a una explotación creciente / insostenible de recursos naturales limitados, así como a la degradación del medio ambiente. especialmente si la innovación es parcial, es decir, si ocurre en el lado de la información sin el

correspondiente nivel de extracción / producción de recursos naturales (ganancias de productividad).

Economía Ambiental

En palabras de Corazza (2003, p. 479-481), la Economía del Medio Ambiente ha sido identificada, en diversos foros de política ambiental, como el repositorio de herramientas orientadas a la solución de problemas ambientales. Por tanto, se justifica una reflexión epistemológica sobre la interpretación económica convencional de los universos de toma de decisiones en términos de medio ambiente y cambio tecnológico, reconociendo las limitaciones positivas / normativas de la interpretación convencional. De hecho, el dominio de la naturaleza a través de la tecnología ha permitido, a lo largo del tiempo, la mejora de las condiciones de supervivencia y comodidad humana.

Sin embargo, esto mostraría la degradación de la calidad ambiental, mostrando que también genera efectos secundarios, que afectan de manera desigual a las sociedades humanas, sin que la tecnología llegue a constituir el *deus ex machina* frente a los problemas ambientales. Así, existe una interpretación económica de la realidad de la toma de decisiones en materia de medio ambiente y cambio tecnológico.

Por otro lado, fomentar la creación de tecnologías respetuosas con la calidad ambiental, así como su evaluación, elección y adopción, constituye una tarea relevante y sumamente difícil para los tomadores de decisiones, en particular, los gestores de políticas públicas en el ámbito del medio ambiente y la tecnología.

Efectivamente, la tarea de las políticas públicas (en general), las políticas ambientales y las políticas de ciencia y tecnología (en particular) sería incidir en la creación de tecnologías, orientar su elección, controlarlas, evaluar su desempeño y sus impactos y orientarlas hacia una situación deseable. Sin embargo, la definición de una situación deseable implica un juicio de valor, ya que implica establecer ciertos valores / normas para orientar las acciones y la toma de decisiones, especialmente en el ámbito público.

Para Corazza (2003, p. 481 y 482), la definición de una situación deseable implica un juicio de valor, ya que implica establecer ciertos valores o normas que orienten las acciones y la toma de decisiones, especialmente en el ámbito público. En cuanto a la protección del medio ambiente, debería utilizarse un enfoque normativo. Incluso antes de definir qué se debe hacer, sería necesario buscar la situación

deseable. Es decir, sería necesario establecer una referencia y un criterio (o un conjunto de ellos) para evaluar los posibles estados sociales. En otras palabras, sobre todo, se debe establecer un marco normativo. Esto, a su vez, en lo que respecta a los análisis económicos del entorno, estaría representado por el óptimo de Pareto, que establece la relevancia de estos análisis, para un marco de equilibrio general competitivo.

La eficiencia económica asume el rango de criterio máximo de decisión en materia de políticas de protección ambiental, siendo utilizado para determinar qué instrumentos de política ambiental son los más adecuados para la promoción de la eficiencia dinámica - tecnologías más efectivas en términos de control ambiental. De hecho, encontrar un estado económico óptimo en el sentido de Pareto significa llegar a una situación deseable desde el punto de vista de un único criterio (eficiencia económica) que no es necesariamente compatible (incluso puede ser incompatible) con la búsqueda de la calidad ambiental. Sin embargo, cabe preguntarse si la renuncia al óptimo de Pareto (marco normativo convencional) y a los criterios de eficiencia asociados al mismo, como referencias últimas para orientar la toma de decisiones, particularmente en lo que se refiere a las opciones tecnológicas favorables a la protección ambiental, permitiría a la identificación de una referencia alternativa.

La ocurrencia de externalidades como problemas ambientales es una de las situaciones que impiden alcanzar este óptimo. Por tanto, se debe considerar la existencia de dos elementos conceptuales organizadores, presentes en el reciente debate ambiental y que podrían asumir el estatus de un nuevo marco regulatorio, a saber: el concepto de Desarrollo Sostenible y el concepto de tecnologías más limpias. Mientras que el primero se utiliza (y progresivamente) como un elemento para caracterizar el propósito de las acciones, el segundo se ha utilizado a nivel de políticas públicas asociadas a la caracterización de los medios que deben movilizarse para lograr el Desarrollo Sostenible.

Por otro lado, Corazza (2003, p. 488 y 489-496) señala que el nuevo marco de evaluación muestra un carácter esencialmente móvil, que podría estar representado por una especie de coevolución del ideal de calidad ambiental y cambio tecnológico. . Por tanto, existe un desajuste entre el nuevo benchmark (situación deseable) y el óptimo de Pareto, lo que hace que el criterio de eficiencia económica sea insuficiente para evaluar los diferentes estados sociales, con la necesidad de recurrir a múltiples criterios capaces de contemplar, por ejemplo, la equidad social. , el acceso a bienes

y servicios ambientales y la homogeneidad de la calidad de estos bienes y servicios. Además, en el contexto del equilibrio general competitivo, el marco normativo puede entenderse como el objeto de la construcción científica y social de una situación deseable.

De hecho, la realidad es mucho más compleja que el universo estabilizado, ya que involucra una multiplicidad de agentes, lo que conduce a conflictos dentro de las políticas públicas y las negociaciones políticas subyacentes, a su vez intermediadas por los propios poderes públicos. Por tanto, existe un conjunto de características de las realidades de la toma de decisiones en materia de medio ambiente y cambio tecnológico que presentarán diferentes matices debido a las interpretaciones convencionales de la Economía Ambiental.

Sin embargo, para Corazza (2003, p. 496-498), no se trata de negar la importancia de los aportes de la Economía Ambiental como un esfuerzo por interpretar el tema ambiental o como un taller (maquinado de herramientas para la implementación de políticas públicas). Por el contrario, el análisis realizado debe permitir, por un lado, enfatizar la importancia de estos aportes para la comprensión de las condiciones estilizadas del surgimiento del problema ambiental (caracterizado en su dimensión estrictamente económica), y, por otro, , reconocer la relevancia de estos aportes en la instrumentalización real de las políticas públicas quizás uno de sus mayores méritos.

Este análisis debería contribuir, sobre todo, a resaltar la amplitud de alcance de los análisis convencionales. Creemos que, en la medida en que se refieran a ciertos hechos estilizados de la realidad de la toma de decisiones, estos análisis tendrán su alcance restringido a situaciones que presenten esas características particulares descritas anteriormente. Las características de las realidades de la toma de decisiones en materia de medio ambiente y cambio tecnológico se pueden representar mejor mediante un conjunto de hechos estilizados. Estos hechos estilizados pertenecientes a realidades de toma de decisiones caracterizadas como universos controvertidos están lejos de los hechos estilizados característicos de las interpretaciones convencionales inscritas en un universo estabilizado.

Como señala Corazza (2003, p. 496-498), tener en cuenta estas características es una tarea que abre el análisis a una perspectiva alternativa. El caso es que la valoración de la validez / utilidad de una teoría considera no solo su consistencia lógica interna, sino también su capacidad para explicar los fenómenos de la realidad y su

contenido prospectivo y normativo. En este sentido, es notoria la lógica interna de la Economía Ambiental, sustentada en los fundamentos teórico / metodológicos de la microeconomía tradicional, especialmente en los análisis de Equilibrio General Competitivo, en sus derivaciones normativas de la Economía del Bienestar y, más recientemente, en los aportes derivados de los avances de la microeconomía.

Sin embargo, las teorías también se prueban contra la observación, contra hechos reales y, como resultado de estas pruebas, a menudo se modifican, refinan e incluso se descartan. Este proceso es fundamental para el desarrollo de la teoría en sí. Así, los análisis convencionales se contrastan con la realidad, aquí representada por el contraste de hechos estilizados de realidades de toma de decisiones en un universo estabilizado y en universos controvertidos. Así, cuando se comparan con la realidad de la toma de decisiones representada en universos controvertidos, los análisis convencionales pierden gran parte de su poder explicativo.

Resultados

No es posible buscar formas más sostenibles de crecimiento y desarrollo sin considerar la interacción “Tecnología / Medio Ambiente”, que conduce a menores impactos sobre la base de recursos naturales. Es decir, los avances tecnológicos posibilitan iniciativas orientadas al medio ambiente, con el fin de lograr un mejor equilibrio entre crecimiento y preservación ambiental. Por otro lado, el proceso de toma de decisiones debe incorporar la interacción «Tecnología - Medio Ambiente - Economía», en una perspectiva multicriterio, no limitada al criterio de eficiencia económica. Considerando el Desarrollo Sostenible y el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, se amplían los horizontes de análisis y selección de posibilidades.

Por otro lado, el aspecto tecnológico se muestra como un elemento clave en términos de evaluación y su implantación y consideración configura una nueva función de producción, que conduce a nuevos criterios de selección de proyectos que afecten al medio ambiente, con el fin de superar el criterio de óptimo definido por análisis microeconómico. Así, la consideración del trinomio «Tecnología - Medio Ambiente - Economía» configura realidades muy distintas de un eventual equilibrio teórico.

Comentarios Finales

Del análisis derivado de la Economía Ambiental se hereda la idea de óptimo situacional / asignacional (el óptimo de Pareto), que a su vez proviene de la

microeconomía tradicional (Equilibrio General Competitivo) para servir como elemento de evaluación en los procesos de toma de decisiones. Estos, sin embargo, en lo que respecta al tema ambiental, deben basarse en múltiples criterios, especialmente en lo que respecta a las opciones relacionadas con el Desarrollo Sostenible. De hecho, lo real es mucho más complejo que el óptimo en equilibrio, especialmente cuando se abordan cuestiones relacionadas con el binomio «Tecnología / Medio Ambiente» con el Desarrollo Sostenible en mente.

De hecho, existen numerosos (y de diversas modalidades) factores para influir / interferir en el proceso de toma de decisiones (económicos, políticos, sociales, institucionales, tecnológicos, ambientales, etc.), que hacen que el Balance General Competitivo, derivado de la La Economía del Medio Ambiente, no es el único factor a considerar en términos del proceso de toma de decisiones. El aporte de la perspectiva microeconómica tradicional tiene su vigencia, pero debe complementarse con otras perspectivas de evaluación.

Por otro lado, al abordar la cuestión «Tecnología / Medio Ambiente», tratando de relacionar la cuestión tecnológica con el Desarrollo Sostenible, se topa con la cuestión relacionada con el grado de desarrollo de los países que integran la jerarquía del capitalismo mundial, es decir: países orgánicos - países centrales y periféricos / semiperiféricos. En el primero está la vanguardia industrial / tecnológica, mientras que en el segundo se ubican los segmentos tecnológicamente menos desarrollados. Por tanto, la última tecnología estaría ubicada en los países orgánicos-centrales, mientras que los países en desarrollo serían los encargados de desarrollar su trayectoria a partir de tecnologías intermedias.

Es posible que este diagnóstico sea correcto para la mayoría de países, especialmente si se compara con su universo de recursos capital, tecnología, recursos humanos, etc. Sin embargo, ¿no estaríamos cayendo en cierto determinismo frente a algunos países, cuya brecha tecnológica se puede superar a través de estrategias, políticas públicas y acciones formativas? Esto parece ser evidente en el caso de Singapur, Taiwán y Corea del Sur, por otro lado, el tema “Tecnología / Medio Ambiente” siempre se queda corto en su potencial cuando es abordado por ciertos sectores ambientales.

Referencias

PINELLI, N. **Tecnologia a favor do meio-ambiente - Conheça quatro inovações capazes de tornar nosso planeta mais sustentável**, 2016. Disponível em:

<https://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Desenvolvimento/noticia/2016/06/tecnologia-favor-do-meio-ambiente.html>.

Acesso em: 23/05/2020.

REYNALDO, N. L. **A tecnologia, o meio ambiente e a economia, 2020.**

Disponível em: <https://www.tribunamt.com.br/2020/03/04/pensando-a-tecnologia-o-meio-ambiente-e-a-economia>. Acesso em: 01/06/2020.

ANDRADE, V. **Tecnologia sustentável: novo modelo de desenvolvimento, 2017.**

Disponível em: <https://blog.waycarbon.com/2017/08/tecnologia-sustentavel-desenvolvimento>. Acesso em: 23/05/2020.

CORAZZA R. I. **Economia, tecnologia e meio ambiente: comentários sobre aspectos positivos e normativos da Economia do Meio Ambiente.** Porto Alegre.

Ensaio FEE, n. 2, v. 24, p. 479-498, 2003.

MESSIAS, F. B.; NASCIMENTO, E. P.; SILVA, C. F. **A economia criativa na arena da sustentabilidade.** Pos FAUUSP, 27(50), 2020. Disponível em:

<https://doi.org/10.11606/issn.2317-2762.posfau.2020.161954>. Acesso em: 01/06/2022.

NAGAMATSU, F. **Economia do meio ambiente.** São Paulo: Editora Senac, 2019.

OLIVEIRA, S. B.; CAMPOS, O. A.; Freitas, C. C. G.; NETO, J. C. **Práticas ambientais sob a perspectiva da tecnologia social.** Revista Tecnologia e Sociedade, 15(38), 2019. Disponível em:

<https://revistas.utfpr.edu.br/rts/article/view/8259>. Acesso em: 15/06/2022.

SERRA, M. A.; MORAES, G. I. **Tecnologia e sustentabilidade ambiental: desafios e possibilidades para os países periféricos.** Revista Economia & Tecnologia, Ano 03, v. 09, Abril-Junho, 2007.